

ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРУВАННЯ ДИТЯЧИХ КНИГ

Солом'яна Анастасія Сергіївна¹,
Брянцев Олександр Анатолійович² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, sol.nastya.art@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrpaper@gmail.com

Анотація. У статті досліджено професійний підхід до ілюстрування книг дитячого і підліткової аудиторії. Виховну місію через професійне компоновання та атракцію зі смаком і розумінням своєї виховної місії. Про розвиток фантазії, образного мислення, виховання смаку і надання перших азів розуміння сучасного мистецтва. Принципи оформлення та ілюстрування книг за віковими особливостями сприйняття дітей. Привабливість картинки в ілюстраціях та про зацікавлення ними маленьких читачів. Ручні авторські техніки та комп'ютерне ілюстрування. Висловлювання професіоналів.

Ключові слова: дитяча ілюстрація, дитяче видання, книжкова ілюстрація, книжковий дизайн, ілюстративний матеріал.

У 2013 році на одній з найпрестижніших виставок дитячої книги Bologna Children's Book Fair завдяки ініціативі двох видавництв: львівського «Видавництва Старого Лева» і київського «Грані Т» вперше була представлена українська дитяча книжка. А вже в березні цього року книжка від «Видавництва Старого Лева» «Зірки і макові зернята», авторами та ілюстраторами якої є Романа Романишин і Андрій Лесів (творча майстерня «Аграфка», Львів), була відзначена на виставці в Болоньї премією у номінації Opera Prima (конкурс Bologna Ragazzi Award, 2014).

«Саме «картинка» є перепусткою на територію перших дитячих пригод та фантазій, одним з найдієвіших способів пізнавати світ. Професійно скомпонована та атракційно, зі смаком і розумінням своєї виховної місії проілюстрована книжка не тільки запроваджує маленького читача до цікавого світу історії, яку оповідає, але й одночасно розвиває в дитині перші навички абстрактного мислення та вміння розуміти фабулярну наративність». Виразні картини з улюбленої дитячої книжки не тільки запам'ятовуються на все життя, але й моделюють смак, фантазію, назагал певні емоційні аспекти психіки.

Влучний образ інспірує малюка формувати власні питання, в тому числі і такі складні «дорослі», як що таке щастя, смерть, життя, хвороба, кохання?... і шукати на них власних відповідей (Банах, 2014).

Безумовно, дитяча книжка має розвивати фантазію, образне мислення, виховувати смак і надавати перші ази розуміння сучасного мистецтва. Чого, на жаль у вітчизняній книжці для дітей дуже мало і, як результат, тотальна відсутність у дорослих смаку і розуміння чогось більшого в мистецтві, аніж банальний реалізм (Лесів, 2014).

Для створення «живої» картинки велику роль відіграє деталювання, «окремі предмети в образотворчому оформленні дитячої художньої книжки повинні «до дрібничок» відповідати їхньому словесному опису. Маленькі глядачі абсолютно серйозно ставляться до створеного фантазією художника умовно-го світу, перевіряють його на справжність» (Токар, 2018, с. 221).

«Незважаючи на те, що дорослі усі різні, діти – це інша категорія. Для дітей світ –це казка. Тому необхідно, щоб ця казка була гарна та естетична. Особлива увага при створенні дитячої книги полягає в ілюстраціях, у їх стилістиці, оформленні, кольоровості. Картинки не тільки повинні відповідати змісту літератури, а й повинні подобатися юним читачам».

Принципи оформлення та ілюстрації книг обумовлені перш за все віковими особливостями сприйняття дітей. Для кожного з вікових етапів, які дитина проходить в своєму розвитку, характерні певні особливості засвоєння інформації, які суттєво впливають на дизайн книги, якість ілюстрацій, рішення типових композицій тощо (Глюза, 2012, с. 74).

Книжкова ілюстрація формує художній смак, фантазію. «Коли ми створюємо картинку у книгах, ми обов'язково повинні враховувати і вік дитини, щоб дійсно правильно зрозуміла те чи те зображення. Найперше дитячу увагу привертає обкладинка або палітурка в книзі, тому вона повинна бути яскравою і красивою, щоб заінтригувати маленького читача. Художник-ілюстратор обов'язково мусить дотримуватися певного балансу, оскільки темна, нецікава картинка навряд чи сподобається дитині і, навпаки, відштовхне її від книги» (Шульська, 2016, с. 153).

Говорячи про привабливість картинки в ілюстраціях та про зацікавлення ними маленьких читачів неможливо не розглянути спосіб їх виконання та подання у чаруючий світ літератури. Про способи ілюстрування є багато відомостей, сучасні технології допомагають не обмежуватись в стилях та яскравого подання ілюстрацій. Проте так звані «ручні» ілюстрації не витісняються з цього великого різноманіття.

Виходячи з цього постає питання, а як же тоді ілюструвати? щоб дійсно створити той неповторний образ, який манить до себе велику кількість маленьких читачів, хто переможець в цьому так званому ілюстративному батлі? Сучасні діджитал технології чи звична для всіх ефектна та якісна графіка?

Знаходячи відповідь на це питання варто звернутися до статті Андрія Майовець в якій аналізується досвід окремих ілюстраторів, випускників Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.

Як ілюструвати? Навіщо використовувати традиційні авторські ручні техніки, коли є комп'ютер? Або, вже «ситі» комп'ютерною графікою, хочемо ілюстрацій, — зроблених «вручну». Своєрідна дилема, котра постає перед сучасним художником. Питання не кардинально принципове, але важливе з огляду на віковий ценз читача, сприймання малюнка дитиною. - говорить Майовець (2013).

Ручні авторські техніки — це малюнки, виконані лише в одному примірнику, з подальшим репродукуванням у тиражі видань, книги чи журналу. Олівець, туш, перо, акварель — це авторські графічні техніки, які найчастіше використовуються художниками в оформленні дитячих книг протягом усього ХХ ст., а особливо — з останньої чверті ХХ ст (Майовець, 2013, с. 750).

Комп'ютерна графіка з'явилась теж достатньо давно. У 1960-х роках уже були повноцінні програми роботи з графікою. В Україні у сфері ілюстрацій вона здобула поширення в останнє десятиріччя. Комп'ютерна графіка передбачає використання спеціально створених програм. Зокрема, такі як: Corel Draw, Illustrator, Corel Painter, Art Rage та ін. плюс використання графічного планшету (Майовець, 2013, с. 750).

Художню манеру Вікторії Ковальчук називають міфічним реалізмом. «Люблю знаходити в звичайних речах незвичайні змісти. Так народилися «Сни целофанових пакетиків», один з них «Квіти для янголів». Ми шукаємо щастя за морями-океанами, а воно поруч сидить і чекає на нашу увагу, тихе і сором'язливе, бо правдиве і щире», — каже Вікторія Ковальчук» (Майовець, 2013, с. 751).

Вікторія Ковальчук тонко розуміє психологію дитини, читача дитячої книжки, тому дуже високі її вимоги до себе як ілюстратора: «Діти не іронізують, їм до часу не відоме почуття гумору. Але вони з висоти свого маленького зросту від 3 до 7, 9 років бачать світ, який дорослі топчуть ногами: жучка, павучка, працювиту мурашку, кумедного равлика, знесилену бджілку, квіточку блакитну, як очко, прозоре скельце — надзвичайну коштовність.»

«Добре, коли зворушлива сльоза ілюстратора розвела акварель на кінчику пензля — дитина відчуває це» (Майовець, 2013, с. 751).

Сергій Іванов — заслужений художник-графік України, належить до молодшої когорти митців Львова, останньої чверті ХХ ст. Проілюстрував, художньо оформив твори для дітей сучасних українських авторів-класиків, — усього більше шести дитячих книг видавництв «Каменярь» і «Веселка».

Митець віртуозно оперує штриховою графікою (туш, пензлик і перо), вміло комбінує її, варіює з аквареллю, враховуючи і те, що видання вийшли великими

тиражами, а для друку використаний офсетний папір No 1 і No 2, який не є достатнім для кольорового відтворення ілюстрацій. Самі малюнки сповнені великої теплоти і душевності в образах дійових персонажів, а для дитячої книги і самої дитини — це найголовніше (Майовець, 2013, с. 752).

Дилемне питання, що постає перше перед сучасним художником: як ілюструвати? Навіщо використовувати традиційні авторські ручні техніки, коли є комп'ютер? Однозначних відповідей на ці «виклики» часу немає.

Літературні джерела

1. Космолінська, Н. (2014). Мистецтво дитячої книжки як територія відповідальності | *Видавництво Старого Лева*. Retrieved from: <https://starylev.com.ua/news/mystectvo-dytyachoyi-knyzhky-yak-terytoriya-vidpovidalnosti>
2. Токар, М. (2018). Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*, (35), С. 220-233. DOI : 10.5281/zenodo.1313155
3. Глюза, М.П., & Табакова, І.С. (2021). Використання ілюстрації у створенні дитячого видання. молодіжна школа семінар. *Молодіжної школи-семінару Міжнародної науково-технічної конференції*, Харків, С. 74-75. Retrieved from: <https://openarchive.nure.ua/bitstream/document/17367/1/GluTaba1.pdf>
4. Шульська, Н., & Манюхіна, А. (2016). Ілюстративна культура сучасної дитячої книги: видавничі норми й читацькі вимоги. *Scripta manent: молодіжний науковий вісник інституту філології та журналістики*, (3), С. 152-154. Retrieved from: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10381/3/Scripta_manent_vipusk_3-153-155.pdf
5. Майовець, І. (2013). Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: Досвід художньо-технічного виконання. *Народознавчі зошити*, 4 (112), С. 750-756 Retrieved from: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/94986>